

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ МУСИҚА МАДАНИЯТИ ДАРСЛАРИДА ЎЗБЕК ХАЛҚ МУСИҚА НАМУНАЛАРИНИ ЎРГАНИШ ЖАРАЁНИДА ИЛМИЙЛИК, ТИЗИМЛИЛИК МАСАЛАЛАРИ

Қобилова Э.Б.

ҚДПИ Мусиқа таълими кафедраси доценти.

Аннотация. Ушбу мақолада энг қадимий ҳаётбахш миллий қадриятларидан бири фольклор санъати ва ўзбек халқ мусиқа ижодини ўрганиш жараёнида илмийлик, тизимлилик масалалари ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: фольклор, бахши, лапар, маросим, этнография, қадрият, маънавият.

“Фольклор - инсониятнинг болалик қўшиғидир”

Ш.М.Мирзиёев, Ўзбекистон Республикаси Президенти.

Ўзбекистон мустақилликка эришганидан сўнг иқтисодий, ижтимоий-сиёсий, мафкуравий-маънавий соҳаларда тараққиёт ва янгиланишнинг ўзига хос ҳамда ўзига мос йўлини танлади. Мамлакатимиз ўтган қисқа вақт мобайнида улкан ютуқларга эришди. Ватанимизда соғлом, осойишта ижтимоий муҳит, сиёсий барқарорлик вужудга келиб, фуқароларга ўз қобилият ва истеъдодларини намоён қилиш, яратиш, бунёдкорлик билан шуғулланиш учун кенг имкониятлар яратилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг асарларида ижтимоий-иқтисодий, маданий-маърифий жараёнларда амалга оширилаётган ислохотлар, уларни ҳаётга татбиқ этишдаги муаммо ва ечимлар ҳамда ижтимоий фанларнинг асосий назарий йўналишлари тўлиқ ўз аксини топган. Шу боис, бугунги кунда умумтаълим мактабларида мусиқа дарсларини замон талабларига мос қолаверса миллийлигимиз урф-одат анъаналаримизни пухта билиш, уларда ёритилган ғоя ва назариялар моҳиятини англаб етиш ҳар бир педагог ўқитувчи учун, айниқса, мусиқа маданияти фани мутахассислари учун зарур.

Таълим ва фан соҳасини ривожлантириш ҳамда узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мос юқори малакали кадрлар тайёрлаш сиёсатини давом эттириш; умумий ўрта таълим сифатини тубдан ошириш, уларни мусиқа ҳамда санъат дунёсига жалб қилиш мақсадида янги болалар мусиқа ва санъат мактабларини қуриш, мавжудларини реконструкция қилиш; жисмонан соғлом, руҳан ва ақлан ривожланган, мустақил фикрлайдиган, Ватанга содиқ, қатъий ҳаётий нуқтаи назарга эга ёшларни тарбиялаш, демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш бугунги куннинг асосий талаби эканлиги энг аввало ўқитувчиларда ўз касбига садоқатли фидоий бўлишни талаб этади. Халқ ижодиётида мужассамлашган юксак маънавий баркамоллик анъаналари бугунги кунда ёш авлодни тарбиялаб, вояга етказишнинг миллий негизи ҳисобланади. Халқимизнинг энг қадимий ҳаётбахш миллий қадриятларидан бири фольклор санъатидир. Бу санъат бадий анъаналари тизими сифатида халқимизнинг илғор умуминсоний ғояларини такомиллаштириб, келажакка умид, эзгулик, меҳр-саҳоват, инсонийлик, ватанпарварлик билан боғлиқ миллий ва маънавий қадриятларни

шакллантиришга хизмат қилмоқда. Халқ ижодиётида мужассамлашган юксак маънавий баркамоллик анъаналари бугунги кунда ёш авлодни тарбиялаб, вояга етказишнинг миллий негизи ҳисобланади. Шу боис ўзбек халқ ижодининг бой ва серқирра анъаналарини қайта тиклаб, кенг ривожлантириш, ёшларнинг бугунги кундаги ижодий салоҳиятини рўёбга чиқариш учун етарли даражада имкониятлар яратиш учун фольклор ва этнография бўйича мутахассисларини тайёрлаш амалий аҳамиятга эгадир. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури ва “Таълим тўғрисидаги” Қонун ҳам мамлакатимиз маънавий ҳаёти учун ғоят зарур бўлган малакали, интеллектуал салоҳияти юқори, маънавий олами теран мутахассисларни тайёрлаш лозимлигини тақозо этади. Фольклор ва этнография йўналиши бўйича мутахассислар тайёрлашнинг миллий негизи – халқимизнинг маънавий қадриятларини янада такомиллаштириш, омманинг ижодий иқтидорини ўстириш, ёш авлод онгига мустақиллик мафқураси ғояларини, миллий қадриятларни сингдиришдан иборат. Чунки бундай мутахассислар ажодларимиз ижодий салоҳиятининг энг яхши анъаналарини келгуси асрда ҳам давом эттиришни таъминлашга ўз ҳиссаларини қўшмоғи керак. Мусиқа жамият маънавий тараққиётида санъатнинг бошқа қирраларига нисбатан глобал таъсир қилиш қудратига эга бўлиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таъбирлари билан айтаганда “Тенгсиз маънавий бойлигимиз бўлмиш мумтоз санъатни, халқ ижодининг нодир намуналарини асраб – авайлаш ва ривожлантириш, уни келгуси авлодларга безавол етказиш жаҳондаги илғор фикрли олимлар ва санъаткорларнинг, давлат ва жамоат арбоблари, барча маданият аҳлининг эзгу бурчидир”. Фолклор санъати, таъбир жоиз бўлса, бу – инсониятнинг болалик қўшиғидир.

Энг муҳими, бугунги кунда мусиқа санъати навқирон авлодимизнинг юксак маънавият руҳида камол топишида бошқа санъат турларига қараганда кўпроқ ва кучлироқ таъсир кўрсатмоқда”, - деган эдилар. Мустақиллик йилларида, мусиқа санъатига миллий-эстетик қадрият сифатида ёндошиш, унинг гўзал анъаналарини ривожлантириш, мусиқанинг анъанавий ва замонавий йўналишларини янада ривожлантириш мақсадида бар қатор дастурлар ишлаб чиқилди. Шунингдек, фольклор ва замонавий мусиқий меросимизни асраб-авайлаш ва ўрганиш бўйича кўплаб илмий тадқиқот ишлари олиб борилди, халқ оғзаки ижоди қадриятларини қўллаб қувватлашга қаратилган анжуманлар ўтказилди.

Ўзбек мусиқа меросида тўрт асосий локал услуб мавжуд бўлиб, булар: Фарғона – Тошкент, Хоразм, Бухоро – Самарқанд ва Қашқадарё – Сурхандарё маҳаллий услубларидир. Уларнинг ҳар бири қадимдан кузатилиб келинган маълум этник яқинлик ва ҳудудлар аҳолиси ҳаётидаги умумийлик натижасида вужудга келган. Бизга халқимизнинг ижодидаги серқирра жиҳатларида мавжуд бўлган бой меросини ўрганиш имконияти яратилди.

Айтиш мумкинки, фольклор санъатининг инсон дунёқарашига таъсири билан боғлиқ ишларнинг умумназарий масалаларига янгича ёндошувлар шаклланди. Эндиликда фольклор нафақат санъат тури балки, у тарбия воситаси, жамият барқарорлигини таъминловчи кучга айланди. Бу ҳолат:

Биринчидан, бугунги кун ўзбек фольклор санъатининг хусусиятларини илмий таҳлил этиш ва уни замонавий тамойиллари асосида бойитишни талаб этмоқда. Чунки, фольклор ҳам тарбия, ҳам ижтимоий тараққиёт жараёнларини барқарорлаштирувчи муҳим восита сифатида мафқуравий жараёнларнинг марказида туради.

Иккинчидан, фольклор ижро санъатининг ёшлар тарбиясидаги аҳамиятини илмий тадқиқ этиш, унинг жаҳон мусикий меросидаги ўрнини таҳлил қилиш орқали миллий кадриятларимизнинг нафис ва гўзал жиҳатларини намоён эттириш ғоятда зарурдир.

Учинчидан, бугунги кунда фольклор кўшиқларини ижро этиш жараёни ва амалиёти кескин ўзгариб бормоқда. Бироқ, уни фақат оҳанглар тизими сифатида ўрганиш бу борадаги бир томонлама ёндошишни келтириб чиқаради. Аслида фольклор кўшиқ оҳаниг, куй ва нолани уйғунлаштириши билан ўзининг гўзаллигини намоён эттиради ва инсонга эстетик завқ беради.

Тўртинчидан, санъат турлари ичида ўзбек халқ фольклор кўшиқчилиги санъати ўзига хос шакл ва мазмунга эга. Унинг ўрнини бошқа санъат турлари босолмайди: у нодир ва бетакрордир. Унда оҳанг бирикмалари, шакл ва жанрлар, хилма-хил ва мураккаб усуллар мажмуаси, шунингдек, халқ поэтик ижодиётини, хилма-хил куйлар бойлигини муайян тартибга солади. Шунинг учун ҳам у халқ маданиятининг кўриниши сифатида намоён бўлади.

Бешинчидан, ўзбек халқ анъанавий мусиқаси бўлмиш мақомлар, маросим мусиқалари, фольклор кўшиқлари ўзига хос бадиий-эстетик жанр тизимидир. Маълумки халқимиз азалдан маънавий дунёси бой, ижодкор халқ бўлган. Аждодларимиздан бизга меърос бўлиб келаётган урф-одатлар, маросимлар ва анъаналарга берилаётган эътибор, уларни тиклаш, сақлаш ва келгуси авлодга етказиш борасида қилинаётган саъий ҳаракатлар Мустақиллик туфайли эришган ютуқларимиз билан чамбарчас боғлиқдир. Зеро, юртимизнинг ворислари бўлган ёш авлодни энг аввало миллий урф-одат ва анъаналар, буюк ўтмишимизга ҳурмат, тарихимиз билан ғурурланиш руҳида тарбиялаш масалаларига ҳукумат томонидан эътибор берилиши, ана шу ишлар учун махсус қарорларнинг қабул қилиниши ва маблағлар ажратилиши бу соҳанинг мамлакат ва миллат учун нақадар муҳимлигини белгилайди.

Бугунги кунда бутун дунё бўйлаб кадрлар тайёрлашга бўлган эътибор кучайиб, бу борада янада юқори масъулият талаб этилмоқда.

Шунингдек фольклор-этнографик жамоалари раҳбарларини тайёрлашда кўйиладиган талаблар ва уларнинг етук мутахассис бўлиб етишишида ҳудудий услублардан фойдаланиш йўллари ҳақида сўз борар экан кўйдагиларга эътибор қаратишимиз зарур бўлади. Бўлажак фольклор-этнографик жамоалари раҳбарлари республикадаги барча локал услублардан билим ва кўникмаларга эга бўлишлари мақсадга мувофиқдир. Фольклор санъатида ўзига хос хусусиятлари билан бир-биридан ажралиб турадиган локал услублар мавжуд: 1. Қорақалпоғистон республикаси 2. Хоразм 3. Зарафшон (Самарқанд-Бухоро-Навоий) 4. Сурхондарё-Қашқадарё 5. Фарғона-Тошкент услубларидир.

Юқорида қайд этилган услубларни талабаларга босқичма-босқич ўргатиш лозим. Мисол учун талабанинг ўзлаштириш қобилиядан келиб чиқиб маълум вақт Самарқанд-Бухоро-Навоий, маълум вақт Сурхондарё-Қашқадарё, маълум вақт Фарғона - Тошкент, маълум вақт Қорақалпоғистон республикаси ва Хоразм ҳудудлари фольклорини ўргатилса мақсадга мувофиқдир. Ҳудудий услубларни ўргатиш жараёнида талабаларнинг тарқатма материаллар (худудий услубларни акс эттирувчи кўшиқларнинг аудио тасмалари, фольклор-этнографик жамоалари дастурларининг видео тасмалари ҳамда фотосуратлари) асосида мустақил таълим олишини ҳам ташкил этиш лозим. Шунингдек талабаларнинг ишлаб чиқариш амалиётини ҳам ўрганаётган ҳудудда ташкил этилиши янада самаралидир

сабаби олинган назарий кўникмаларни амалиётда қўллашлари учун шароит яратилади. Маълумки ишлаб чиқариш амалиётининг вақти деярли барча курслар учун “Наврўз” сайллари ўтказиладиган вақтларга тўғри келади бу эса талабаларнинг ҳудудий услубларни ўрганишида янада қўл келади. Бойиси барча ҳудудларда “Наврўз” сайллари ташкил этилади сайиллар дастурларида эса асосан фольклор кўшиқлари, урф-одатлар намунаси, миллий либослар, миллий рақслар, халқ ўйинлари, миллий ҳунармандчилик намоёниш этилади.

Ҳудудий услубларни ўргатишда фольклор кўшиқларини турларга бўлиб босқичма-босқич ўргатилади масалан болалар фольклор кўшиқлари, меҳнат кўшиқлари, мавсум ва маросим кўшиқлари кабилардан намуналар ўргатиб талабаларда ҳудудлараро жанрларни фарқлай олиш кўникмаксининг пайдо бўлишига эришилади. Шу йўсинда фольклор санъатининг бошқа жанрлари, тармоқлари ҳам босқичма-босқич ўргатилиши мақсадга мувофиқдир.

Маълумки халқимизнинг номоддий-маданий меъроси яъни фольклор санъати ўзига хос хусусиятлари билан ажралиб туради. Ҳар бир ҳудуднинг фольклор кўшиқлари, урф-одатлари, миллий либослари, миллий рақслари ва ҳунармандчилиги ўша халқнинг тарихини, яшаш тарзини ва ушбу халққа тегишли бошқа жиҳатларини акс этиради. Яна шуниси этиборлики фольклор

санъатининг баъзи намуналари бошқа ҳудудларда такрорланмайди ёки кўпроқ намуналар эса ҳар бир ҳудудда мавжуд бўлсада бири биридан фарқли ижро этилади. Масалан: Сурхондарё-Қашқадарё вохаларида ижро этиладиган “султ хотин” ёмғир чақириш кўшиғи бошқа ҳудудларда кам учрайди ёки Тошкент-Водий ҳудудларидаги “катта ашулла” жанри бошқа ҳудудларда умуман учрамайди бу каби мисолар кўпроқ келтиришимиз мумкин. Шундай экан бўлажак фольклор-этнографик жамоалари раҳбарларига Сурхондарё-Қашқадарё фольклоридан воҳанинг дostonчилик мактабларини, меҳнат ва маросим кўшиқларини, Сурхон рақс услубини, халқ ўйинларини, воҳага хос миллий чолғу ижрочилик йўлларини, миллий либосларини, урф-одат ва маросимларини ўргатиш керак. Самарқанд-Бухоро-Навоий фольклоридан Бухоро мавригини, ушбу учала воҳанинг ўзига хос тожикча фольклор кўшиқлари ва рақсларини, миллий урф-одат ва маросимларини, миллий либосларини ва халқ ўйинларини ўргатиш лозим. Тошкент-Фарғона фольклоридан Фарғонанинг катта ашуласини, Андижоннинг рақсини, Қўқоннинг ёр-ёрини, Тошкентнинг ўланани, водийнинг меҳнат ва маросим кўшиқларини, миллий урф-одат ва маросимларини, миллий либосларини ва халқ ўйинларини ўргатиш лозим. Жиззах фольклоридан Зомин ва Ғаллаорол ҳудудларининг ўзига хос фольклор санъатини ўргатиш лозим. Қорақалпоғистон республикаси ва Хоразм фольклоридан эса Қорақалпоқча фольклор кўшиқларини, Қорақалпоқча ва Хоразмча рақс услубларини, Хоразм ҳазил кўшиқларини, Хоразм халфа кўшиқларини, иккала ҳудуднинг ўзига хос миллий урф-одатлари ва анъаналарини, миллий либосларини, миллий чолғу ижрочилик услубларини, миллий халқ ўйинларини ўргатиш керак. Ҳар бир ҳудуд халқининг фольклор ижодидаги маҳаллий шевадар, миллий либослар ва шу каби бошқа намунавий томонлари билан бўлажак фольклор-этнографик жамоалари раҳбарларини чуқурроқ таништириш ва бу борада билим ва кўникмаларни биринчи босқичда ўргатиш янада самаралидир. Шу тариқа ҳудудий услубларни мукамал ўргатиш асносида Фольклор-этнографик жамоаларига ҳар томонлама етук раҳбарларни тайёрлашга эришиш мумкин бўлади.

Хулоса қилиб шуни айтиш жоизки ҳозирги замон ёшларини комил инсонлар қилиб тарбиялашда фольклор ижро санъатининг роли бениҳоя катта. Бизнинг ота-боболаримиз ўзларининг қалбидан ҳаётидаги қувончли онлар, эришган ютуқлар, бошларига тушган кулфату, дарду аламларни ўзида акс эттирувчи халқ кўшиқларига кенг ўрин ажратиб яшаганлар. Ҳозир ҳам мусикасиз ҳаётимизни тасаввур этиш қийин. Шунинг учун ҳам фольклор мусиқий меросимизни асраб-авайлаш ва ўрганиш, уни ёшларимизга етказиш бизнинг бош мақсадимиздан бири бўлмоғи лозим. Маънавий меросимиз бўлган анъанавий ижрочилик санъатини баркамол авлод онгига сингдириш биз устозларнинг бурчи саналади. Бугунги жаҳаҳонинг глобаллашув даврида “оммавий маданият” таъсиридан ёш алодни ҳар томонлама муҳофаза қилишда фольклор кўшиқ ижрочиликнинг ўрни беқиёсдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. –Т.: Ўзбекистон, 2017.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февралдаги “Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси” тўғрисидаги ПФ-4947 – сонли фармони // Ўзбекистон республикаси қонун ҳужжатлари тўплами 2017 йил, 6-сон.
3. Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 20 апрель 2017 йилдаги 18 (778) – сонли қарори. – Т.: Ўзбекистон, 2017.
4. Мирзиёев Ш. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. -Т.: Ўзбекистон, 2016.56-б.
5. Мирзиёев Ш. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик–ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. - Т.:Ўзбекистон, 2017. 56-б.
6. Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурагимиз.- Т.:Ўзбекистон, 2017. 488-б.
- 7.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи. (Нью-Йорк шаҳри, 2017 йил 19 сентябрь)
- 8.Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев. Халқаро бахшичилик санъати фестивали очилишига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи.2019 йил 8- апрель, душанба. “АДОЛАТ” газетаси.№ 14 (1235).
- 9.У.Курбанова, Б.Кудайбергенова ва бош. Фольклор кўшиқ ижрочлиги. – Т.: “ТУРОН-ИҚБОЛ”, 2014
- 10.Н.Қосимов. Фольклор мусиқа ижрочлиги. Ўқув қўлланма. – Т.: “Талқин”, - 2008. 192 б.
11. О. Ҳайитова. Хоразм кўшиқчилиги санъати дурдоналари. – Т.: “Ношир”, - 2009.
- 12.Ў.Тошматов. Фольклор кўшиқлари. Ўқув қўлланма. – Т.: “Халқ мероси”, -2003. 136 б.
- 13.М. Жўраев, Ў.Тоҳиров. Остонаси Тиллодан. Т. 2003.
- 14.“Шода-шода марварид”Ўзбек халқ кўшиқлари.Т.: “Шарқ”, - 2006. 416 б.